

تحسين موثوقية بنیان العتاديات في مخابر

التعليم الهندسي عن بعد

م. أحمد محسن *

د.م. محمد خالد شاهين ***

د.م. فواز مفضي **

* طالب دكتوراه، قسم الإلكترونيات والاتصالات، كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية، جامعة دمشق.

** مدرس في قسم الإلكترونيات والاتصالات، كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية، جامعة دمشق.

*** أستاذ مساعد في قسم الإلكترونيات والاتصالات، كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية، جامعة دمشق.

المخلص

يُعدّ التدريب العملي جزءاً أساسياً من عملية التعليم الهندسي؛ وثمة العديد من التحديات التي تواجه مخابر التعليم الهندسي العمليّ hands-on التقليدية، كارتفاع التكاليف، والبرنامج الزمني المُقيد، وُعد المسافة، إضافةً إلى البيئات الخطرة المرتبطة بتنفيذ بعض التجارب. وقادت هذه الصعاب إلى ظهور حلول بديلة، منها المخابر المعتمدة على الويب Web Based Labs، والمخابر الحقيقية عن بعد Real Remote Labs.

يشكل انخفاض موثوقية مخابر التعليم الهندسي عن بعد تحدياً كبيراً، قد ينعكس سلباً على أمان الأشخاص والتجهيزات وسلامتهم وعلى جودة الخدمات المقدمة؛ لاسيّما عند العمل لساعات طويلة وفي حال عدم تواجد كادر فني إلى جوار تلك التجهيزات في حالة حدوث ظروف تشغيل غير عادية.

يعرض هذا البحث تطوير منهجية جديدة لتحسين موثوقية بنیان العتاديات في مخابر التعليم الهندسي عن بعد، وتوفير السلامة والحماية للأشخاص والتجهيزات ضمن المخبر، وزيادة كفاءة الخدمات التي يقدمها بوساطة خفض زمن التوقف والانقطاعات. ويتحقق ذلك باستخدام بنية جديدة تهدف إلى الحد من انتشار الأعطال، واستخدام الحد الأدنى من المكونات المنتقاة للعمل في بيئة صعبة، وتبسيط التصميم، واستعمال مفاهيم المكوّن التكراري، ومنظومة إنذار، والإيقاف الذاتي في حالة الطوارئ؛ مع الأخذ بالحسبان المعايير العالمية للسلامة والحماية.

الكلمات المفتاحية:

المخبر عن بعد، المخبر العملي، المخبر الافتراضي، السلامة، التعليم عن بعد، بنیان العتاديات

Improving the Reliability of Remote Laboratories Hardware Architecture for Engineering Education

Eng. Ahmad Mohsen*

Dr. Fawaz Mofdi**

Dr. Mohamed Khaled Chahine***

- * PhD Student at Department of Electronics and Communication Engineering, Faculty of Mechanical and Electrical Engineering, Damascus University.
- ** Teacher at Department of Electronics and Communication Engineering, Faculty of Mechanical and Electrical Engineering, Damascus University.
- *** Associate Professor at Department of Electronics and Communication Engineering, Faculty of Mechanical and Electrical Engineering, Damascus University.

Abstract

Practical training is considered as an essential part of the engineering education process. There are many challenges facing traditional hands-on engineering education laboratories, such as high costs, time constraints and distance, as well as hazardous environments related to the implementation of some experiments. These difficulties led to the emergence of alternative solutions, among them the Web-based laboratories, and Real Remote laboratories (RRL).

The low reliability of remote engineering education laboratories is a major challenge, which may negatively affect the safety of persons and equipment, and the quality of provided services, especially when working for long hours and in case of absence of technical personnel in situation of abnormal operating.

This paper presents new approaches to improve the reliability of hardware architecture of remote engineering education laboratories, provide safety and protection for persons and equipment within the laboratory, and increase the efficiency of services provided by the reduction of downtime and interruptions. This is achieved using a new structure that aims to reduce the spread of faults, to use the minimum number of components selected to operate in a heavy duty environment, to simplify the design, and to exploit the concepts of: redundant component, warning system, and self-shutdown of the laboratory in case of emergency: while taking into account international standards of safety and security.

Key words: Remote lab, Hands-on lab, Virtual lab, Reliability, Safety, E-learning, Hardware architecture

1- مقدمة:

يُعدّ التدريب العملي جزءاً أساسياً من عملية التعليم الهندسي، وتتنافس المؤسسات التعليمية والجامعات لتقديم أفضل مستوى من التدريب للطلاب بهدف تأهيلهم للدخول في سوق العمل، وأيضاً للخريجين لمواكبة التطور التقني اعتماداً على منظومات التعلم مدى الحياة life-long learning.

ثمة تحديات عديدة تواجه مخابر التعليم الهندسي العملي hands-on التقليدية منها:

- الارتفاع الكبير في تكاليف تأسيس المخابر وتشغيلها وصيانتها، وكثرة عدد المتدربين وتنوع الحاجات التدريبية، والنقص المتزايد في الكوادر الفنية المشرفة عليها.

- البرنامج الزمني المقيد لعمل المخابر التقليدية ضمن ساعات وأيام محددة، مما يشكل ضغطاً كبيراً على الطلاب لتنفيذ تجاربهم العملية خلال مدة قصيرة.

- بُعد المسافة بين المخابر التقليدية في الجامعات والمؤسسات التعليمية وأماكن إقامة بعض الطلاب إضافةً إلى ارتفاع نفقات التنقل.

- البيئات الخطرة أو صعوبة الوصول المرتبطة بتنفيذ بعض التجارب مثل المواقع الإشعاعية ومخابر الجهد العالي، كما أن بعض التجهيزات قد تسلك سلوكاً خطيراً غير متوقع أثناء العمل، لذا يفضل إبعاد المتدربين عن تلك المواقع.

ولتجاوز هذه الصعاب جرى الاعتماد على الحواسيب وشبكاتها في طرح أساليب جديدة في التدريب [25]، والتي قدمت قيمة مضافة للتعليم [27]. فانتشرت المخابر بالاعتماد على الوب Web Based Labs من أجل تأمين التدريب العملي عن بعد.

يمكن أن تكون مخابر التعليم الهندسي عن بعد مورداً تربوياً مفيداً ومتمماً للمخابر العملية التقليدية. ولكن لا يمكن إبدال التجارب العملية القائمة على المخابر التي تعمل عن بعد كلياً بالتجارب العملية المنفذة في المخابر باستخدام التجهيزات التقليدية. وإنما يوصى بمكاملة عمليتي التدريب بواسطة المخابر التقليدية والمخابر عن بعد.

يشكل الحفاظ على موثوقية مخابر التعليم الهندسي التي تعمل عن بعد تحدياً كبيراً، لاسيّما عند العمل بشكل مستمر لفترات طويلة، وعدم تواجد أشخاص فنيين إلى جوار

التجهيزات، وذلك في حال حدوث ظروف تشغيل غير عادية مثل الانقطاع المفاجئ للتغذية الكهربائية أو فقدان الاتصال مع المخبر أو حدوث عطل أو رد فعل غير متوقع. تُعرّف موثوقية المنتج بشكل عام، بأنها مقياس لمقدرة المنتج على أداء الوظيفة المطلوبة منه بنجاح في ظروف الاستعمال العادية ولمدة زمنية محددة [28].

ويمكن تحسين الموثوقية في المخابر باستخدام الحد الأدنى من المكونات على أن تتمتع بموثوقية عالية، إضافةً إلى اعتماد تصميم جيد وبسيط، ومراعاة توافر ظروف عمل ملائمة، مما يزيد من الزمن الوسطي بين الأعطال Mean Time Between Failures (MTBF) [28].

2- هدف البحث:

يهدف البحث إلى تحسين موثوقية بنيان العتاديات في مخابر التعليم الهندسي التي تعمل عن بعد من أجل توفير السلامة والحماية للأشخاص والتجهيزات ضمن المخبر، وزيادة كفاءة الخدمات التي يقدمها، وتقليل زمن التوقف والانقطاعات.

3- مواد البحث وطرائقه:

3-1 تصنيف التجهيزات المخبرية الهندسية التي تعمل عن بعد:

تصنف المخابر الهندسية إلى: مخابر عملية hands-on Lab تقليدية، ومخابر تعمل عن بعد Remote Lab؛ والتي تُقسم بدورها إلى مخابر برمجية Software Labs، ومخابر وب افتراضية Virtual Web Lab، ومخابر حقيقية تعمل عن بعد Real Remote Lab [6 ، 23 ، 27] .

- المخابر البرمجية Software Labs:

وتستند إلى برامج محاكاة معيارية يجري تنصيبها وتنفيذها محلياً على حاسوب الطالب، ولا تحتاج إلى الاتصال بالإنترنت.

- مخابر الوب الافتراضية Virtual Web Lab:

وتستند إلى برامج محاكاة تستخدم موارد الوب، ويجب أن يكون حاسوب الطالب متصلاً بالإنترنت. تتشابه مخابر المحاكاة simulation laboratory مع تطبيقات الحاسوب

التي تقدم تمثيلاً رسمياً للأدوات والتجهيزات قيد التجريب، وتظهر النتائج وفقاً لنموذج وصف السلوك والتفاعل بين تلك العناصر [8 ، 25 ، 27].

- المخابر الحقيقية عن بعد Real Remote Lab :

تعدّ هذه المخابر ذات طبيعة عتادية وبرمجية، تمكّن المتدربين من النفاذ إلى التجهيزات الحقيقية الموجودة في الجامعات ومراكز التدريب عن بعد بواسطة الإنترنت، كما لو كان الطالب موجوداً فيزيائياً في الجلسات العملية الفعلية في المخبر [4]. تسمح هذه المخابر للمتدربين والمدرّبين من تنفيذ التجارب على التجهيزات المخبرية الحقيقية عن بعد باستخدام حواسيب أو أجهزة لوحية أو هواتف ذكية موصولة عبر الشبكة ومدعّمة بتقانات الوسائط المتعددة multimedia (أي الدفق الصوتي audio streaming والدفق الفيديوي video streaming) [11 ، 24].

طُور في عام 1945 أول جهاز يسمح بواسطة الترابط الإلكتروني والهيدروليكي والميكانيكي، بتوجيه آلية تشبه يد المشغل البشري واصطُوح على تسميته المناور عن بعد telemanipulator. وكان الغرض منه نقل المواد الخطرة ومناولتها لأسباب تتعلق بالسلامة، كما في تطبيقات المعالجة الآمنة عن بعد للنظائر المشعة [25].

ومن الأمثلة المهمة لمخابر حديثة للتعليم الهندسي عن بعد: مشروع MIT ILAB ومشروع Labshare Sahara ومشروع WebLab-Deusto [5].

وجاء في الإصدار المئوي الخاص بمعهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE): "تعدّ مخابر التعليم الهندسي

عن بعد جزءاً من خمسة تحولات رئيسية في المائة عام من التعليم الهندسي" [14]. تقدم المخابر الحقيقية عن بعد Real Remote Lab للتعليم الهندسي مزايا متعددة تتلخص في النقاط الآتية:

- خفض تكاليف الاستثمارات في الأجهزة وتحسين فعالية المخابر.
- التحرر من قيد المكان، إذ يمكن للمتدرب الاتصال عن بعد بالمخدم بواسطة الإنترنت من المنزل، أو من أي مركز نفاذ أو من مكان العمل المهني.

- التحرر من قيد الزمان، حيث يمكن للمتدربين العمل في أي وقت عندما يكون مخدم المخبر نشطاً طيلة اليوم وفي كل أيام الأسبوع.
- إتاحة إمكانية تكرار التجربة لإتقان المهارات العملية والتأكد من صحة النتائج.
- توفير بيئة آمنة safe environment أثناء تنفيذ التدريب العملي، وإبعاد المتدربين عن أماكن التجارب الخطرة [25 ، 27].
- تمكين المتدربين من استخدام المخابر الحقيقية عن بعد عوضاً عن الاكتفاء ببرامج المحاكاة فقط.
- تحقيق التكامل بين عمليتي التدريب بوساطة المخابر التقليدية والمخابر عن بعد.
- تنفيذ تجارب هندسية متعددة عن بعد عبر الشبكة [20] .
- إمكانية إعادة الاستخدام Reusing للبرمجيات ودارات الحماية والتحكم وغيرها للمخبر نفسه من أجل القيام بتجارب متعددة [22]. مما يسمح بإعادة تشكيل المخبر Reconfigurable بسهولة [17] .
- تناسب مجال واسع من المقررات [16].

3-2 الحلول المتوافرة لمخابر حقيقية للتعليم الهندسي عن بعد:

تتوافر عملياً حلولاً متعددة لتنفيذ مخابر حقيقية للتعليم الهندسي عن بعد منها:

- 1-2-3 منصات مخبرية متكاملة جاهزة للعمل عن بعد من شركات عالمية، كمنصة مدّ ترابط المكونات المحيطة لأجهزة القياس PCI eXtensions for Instrumentation (PXI) والحزمة البرمجية LabView من شركة NI [3]، لكنها تستخدم غالباً في الأبحاث أكثر من استخدامها في التعليم نظراً لتكلفتها العالية. وتتوافر أيضاً منصات أقل تكلفة (\$3000) خاصة بالتطبيقات التعليمية مثل طقم أجهزة قياس افتراضية لمخبر تعليمي من شركة National Instruments Educational Laboratory Virtual Instrumentation Suite (NI ELVIS). ويبين الشكل (1) صور لمنصتي PXI و ELVIS وبطاقة راسم إشارة من شركة NI

الشكل (1) من اليمين صور لمنصة ELVIS وبطاقة راسم إشارة ومنصة PXI من شركة NI [3].

3-2-2 مخابر مبنية على مصفوفة الابتدال [26] Switching matrix. وتكون إما على شكل بطاقات إلكترونية جاهزة من شركات متخصصة مثل SwitchBlock من شركة NI المرتفعة التكلفة [3]، أو على شكل بطاقات إلكترونية تُصنع خصيصاً لتلبية وظيفة محددة؛ لكنها ذات موثوقية منخفضة بسبب استخدام مكونات ذات مستوى جودة تجاري أو تصميم لا يراعي متطلبات الموثوقية [1]. ويبين الشكل (2) نماذج لمصفوفة الابتدال.

الشكل (2) نماذج لمصفوفة الابتدال Switching matrix [3].

3-2-3 مخابر مبنية على تجهيزات وبرمجيات ذات استخدامات عامة تتميز بموثوقية عالية مثل المتحكمات المنطقية القابلة للبرمجة programmable logic controller (PLC) ومنظومات التحكم الإشرافي وتحصيل المعطيات (سكادا) Supervisory control and data acquisition (SCADA) [10, 28, 29].

يعدُّ الحل الأخير هو المعتمد في هذه الدراسة نظراً للإمكانيات التي تقدمها المتحكمات المنطقية القابلة للبرمجة PLC كمتحكمات ذات موثوقية عالية تُستخدم أساساً في المنظومات الصناعية، ونظراً للعدد الكبير من المداخل والمخارج الرقمية والتماثلية المتوافرة، وقابلية إعادة التشكيل كي تلئم التطبيقات المختلفة للمخبر، مع توافر منافذ متعددة للاتصال وتبادل المعطيات مع الحاسوب.

قدمت المتحكمات PLC العديد من التسهيلات في عملية التصميم الهندسي لكونها تمتاز بتخفيف عبء التصميم الكهربائي والإلكتروني إلى الحد الأدنى. وتخفض عدد المكونات الإلكترونية المطلوبة [7 ، 19] .

تمتاز المتحكمات PLC بالموثوقية وتحملها لأسوأ ظروف العمل، لامتلاكها مناعة عالية ضد الضجيج Noise Immunity ومقاومة عزل Insulation Impedance كبيرة بين المداخل والمخارج مع الأرضي (أعلى من $5M\Omega$)، وعزل غلفاني Galvanic وبصري Optical للمداخل والمخارج، إضافةً إلى قدرتها العالية على تحمل الاهتزازات Vibration الميكانيكية والصدم Shock؛ كما أنها تعمل ضمن مجال حراري واسع ($0\sim 55C^{\circ}$) ولها مجال تخزين حراري عريض ($-25\sim 70C^{\circ}$)، ويمكن أن تعمل في بيئات ذات رطوبة Humidity تقع ضمن المجال (5%~95%) [2].

3-3 شرح بنيان مخبر التعليم الهندسي عن بعد وطبقاته:

يتميز البنيان architecture المقترح بالبساطة واستخدام متحكمين PLC ضمن خزانة التحكم، واستخدام مفهوم المكون التكراري redundant، إضافةً إلى منظومة إنذار warning والإيقاف الذاتي للمخبر في حال حدوث ظروف تشغيل غير عادية؛ مع الالتزام بالمعايير العالمية للسلامة والأمان. يبين الشكل (3) البنيان العام المقترح لمخبر التعليم الهندسي عن بعد. ويشتمل على العناصر والمزايا الآتية:

- 1- خزانة المخبر وتضم منصة الاختبار مع كاميرا ولاقط صوتي، ومتحكم توصيل التغذية، ومتحكم الواجهة البينية للتواصل مع الأجهزة.
- 2- يقوم مخدم الأجهزة بتأمين الاتصال بين تجهيزات خزانة المخبر ومخدم الويب Web Server، وتأمين واجهة تخاطب بيني باستخدام منظومة سكاذا SCADA.
- 3- ينظم مخدم الويب نفاذ الطلاب أو المدرسين أو مطوري المقررات إلى المخبر.
- 4- مخدم منظومة إدارة التعلم والذي يتضمن المقررات النظرية وسجل الطلاب ويدير عملية التعلم بشكل كامل [9 ، 12] .

الشكل(3): البنيان المقترح لمخبر التعليم الهندسي عن بعد [الباحث].

وبما أن موثوقية المنظومة ككل لا تتأثر فقط بموثوقية كل مكون على حدة، بل بطريقة ترتيب هذه المكونات أيضاً، لذا فقد اقترح البحث بنيان مخبر تعليم هندسي عن بعد يتكون من خمس طبقات. ومن فوائد هذا البنيان:

- تقسيم المهام ضمن المخبر إلى أجزاء أصغر وأبسط، مما يساهم في سهولة التوسع والتطوير مستقبلاً.
- توحيد بنيان العتاديات ليكون بالإمكان استخدام متحكمات بديلة من مصنعين مختلفين في المنظومة نفسها.
- ترشيح العيوب وعزل الطبقات عن بعضها البعض، مما يساهم في تقليل أثر انتشار عطل في إحدى الطبقات إلى الطبقات الأخرى.
- الحماية من اختراق الشبكة الخاصة بالمخبر باستخدام جدار الحماية.

ويبين الشكل(4) طبقات مخبر التعليم الهندسي عن بعد.

الشكل (4): طبقات مخبر التعليم الهندسي عن بعد [الباحث].

وفيما يأتي شرحاً تفصيلياً لمهام ومكونات هذه الطبقات:

- **الطبقة الأولى:** هي طبقة منصة الاختبار Test Bench، وتتضمن التجهيزات التي يجري التدرب عليها ضمن المخبر.

تصل جهود التغذية الكهربائية المتنوعة من الطبقة الثالثة (لوحة التحكم بالاستطاعة power control)، وتتبادل الإشارات الرقمية والتماثلية وإشارات الحالة والإنذار، مع طبقة واجهة التواصل البيني مع الأجهزة. ويجري مراقبة التجهيزات بواسطة كاميرا ولاقط صوتي.

الطبقة الثانية: واجهة التواصل البيني مع الأجهزة Device Interface، وتتمثل مهمتها في تبادل المعطيات مع منصة الاختبار والاتصال مع مخدم الأجهزة بواسطة منفذ اتصال منفصل. وتتضمن متحكم منطقي قابل للبرمجة PLC#2 يعمل كوحدة تحصيل معطيات ووحدة تحكم. يقوم المتحكم بتحصيل الإشارات من لوحة التجارب وإرسالها إلى مخدم الأجهزة، وإعطاء أوامر التحكم في الاتجاه المعاكس؛ فيعمل المتحكم كوحدة إدخال وإخراج Input/Output (I/O) للمعطيات الرقمية بعدد يصل حتى (256 DI و 256 DO) وعشرات المداخل والمخارج التماثلية (بأنواعها المختلفة من جهد مستمر يراوح من 0 إلى 10 فولط، وتيار يراوح من 4 إلى 20 ميلي أمبير، وحرارة).

تنتقل أوامر التحكم بالاستطاعة ومعطيات الحالة Status كدرجة حرارة خزانة الاختبار وإشارة الإنذار عند زيادة الحمل Overload وغيرها، في الاتجاهين بين الطبقة الثانية وطبقة التحكم بالاستطاعة.

الطبقة الثالثة: لوحة التحكم بالاستطاعة Power Control، ومهمتها التحكم في توصيل وفصل الاستطاعة الكهربائية عن منصة الاختبار، إما محلياً عبر واجهة تحكم خاصة بالمستخدم، أو من بعد بواسطة منفذ اتصال تسلسلي مع مخدم الأجهزة. وتتضمن هذه اللوحة وحدات تغذية خطية ووحدات تغذية مُبتدلة switched-mode power supply (SMPS) بجهود مختلفة تؤمن التغذية الملائمة لمعظم التجارب، ومبنية على متحكم منطقي قابل للبرمجة PLC#1، وتعطي أوامر إنذارات صوتية ومرئية عند حدوث خلل.

الطبقة الرابعة: مخدم الأجهزة Device Server، أو ما يدعى مخدم مخبر التجارب experiment lab server، ومهمته تأمين الاتصال بين الطبقات الثلاث السابقة ومخدم الويب Web Server، وتأمين واجهة تخاطب بيني لعرض المعطيات وإدخال الأوامر وإنشاء وحفظ قاعدة معطيات للمحددات التي يجري تشغيلها أو مراقبتها وذلك باستخدام منظومة تحكم إشرافي وتحصيل المعطيات SCADA. ويعمل أيضاً كمخدم وسائط media server من أجل تأمين دفقية Streaming معطيات الصورة والصوت من المخبر باتجاه المستخدمين.

الطبقة الخامسة: تتضمن مخدم الويب Web Server، الذي يؤمن الاتصال مع مخدم الأجهزة Device Server عن طريق الشبكة المحلية، وينظم الولوج إلى شبكة الانترنت والدخول للمخبر، مع تأمين الحماية البرمجية اللازمة ضد الاختراقات والهجمات المحتملة على المخبر أثناء تدفق حزم البيانات بين الانترنت وشبكات الحاسوب [18].

ويبين الشكل (5) صور لخزانة التحكم في مخبر التعليم عن بعد المطور.

3-4 واجهة التحكم والمراقبة بمخبر التعليم الهندسي عن بعد:

استخدم البحث منظومة قياسية للتحكم الإشرافي وتحصيل المعطيات Supervisory Control and Data Acquisition System (SCADA) [10] لبناء واجهة التحكم والمراقبة في مخبر التعليم الهندسي عن بعد، والتي تقوم بحفظ المعطيات المُحصّلة ومعالجتها وإظهارها؛ إضافةً إلى التحكم الإشرافي المناسب عن بعد بالمخبر. وقد استخدمت لهذه الغاية الحزمة البرمجية Citect الإصدار (7.2) المنصبة على مخدم الأجهزة. ويبيّن الشكل (6) واجهة التحكم والمراقبة بمخبر التعليم الهندسي عن بعد.

3-5 المخطط التدفقي لبرنامج التحكم في مخبر التعليم الهندسي عن بعد:

تبدأ مع بدء توصيل التغذية الكهربائية لخزانة التحكم في المخبر مدة تأخير زمني تهدف لضمان استقرار الشبكة الكهربائية وتجاوز الحالات العابرة، ثم تُضبط الإعدادات التلقائية للاتصال التسلسلي وللمنظومة بشكل عام، يلي ذلك عملية تخزين المعطيات وإظهارها في

منظومة SCADA، ويجري التحقق من وضعية العمل اليدوي أو الآلي بانتظار ورود أمر تشغيل محلي، أو أمر من مستخدم بعيد للمخبر عبر PLC#1 لتقوم بإعطاء أمر توصيل التغذية الكهربائية إلى منصة الاختبار. في حين يقوم المتحكم PLC#2 بتحصيل المعطيات وتبادل الإشارات والأوامر بين لوحة التجارب ومخدم الأجهزة.

الشكل(5): صور لخزانة التحكم في مخبر التعليم الهندسي عن بعد المطور [الباحث].

الشكل (6): واجهة التحكم والمراقبة بمخبر التعليم الهندسي عن بعد [الباحث].

ويبين الشكل (7) المخطط التدفقي لبرنامج التحكم في مخبر التعليم الهندسي عن بعد. يجري تنظيم الحرارة بشكل مستمر ضمن خزانة التحكم عند 25°C ، وبهدف زيادة الأمان تُفصل التغذية عن منصة الاختبار عند ورود أمر إيقاف محلي، أو طلب إنهاء الجلسة عن بعد عند العمل الآلي، أو عند وجود إشارة انذار محلي عند حدوث عطل ما مثل زيادة الحمل أو عمل إشارة عطل محلي من منصة الاختبار، أو انقطاع الاتصال بين المخدم والمستخدم لأكثر من مدة محددة. ولا تعود المنظومة للعمل مرة أخرى إلا بعد إعطاء أمر تشغيل جديد.

4- النتائج ومناقشتها:

جرى في هذه الدراسة إدخال العديد من التحسينات على موثوقية البنيان العتادي للمخابر التي تعمل عن بعد، منها:

- اعتماد بنية مؤلفة من خمس طبقات لمنع انتشار الأعطال وسهولة التطوير.
- تبسيط تصميم المخبر، واستخدام الحد الأدنى من المكونات.

الشكل(7): المخطط التدفقي لبرنامج التحكم في مخبر التعليم الهندسي عن بعد [الباحث].

- استخدام مكونات ذات موثوقية عالية، شديدة الاحتمال Heavy Duty (مثل المتحكمات المنطقية القابلة للبرمجة، والمخدمات، ومنظومة السكادا، ووحدات التغذية الصناعية) تستطيع العمل في بيئة صعبة.
- استخدام وحدتي تحكم منفصلتين مبنيتين على متحكمين PLC من أجل تزويد المخبر وتجهيزاته بالطاقة الكهربائية اللازمة ومن أجل تبادل معطيات الحالة.

- مراعاة متطلبات السلامة والحماية وفق المعايير العالمية للسلامة والحماية في التصميم [13 ، 15] مثل إدارة الصحة والسلامة المهنية Occupational Safety and Health Administration (OSHA) ووكالة معلومات الاتحاد الأوروبي for occupational safety and health (EU OSHA) للمصحة والسلامة المهنية والمؤسسة الاستشارية Underwriters Laboratories (UL) وغيرها.
- استخدام خزانة اختبار معدنية مغلقة، تعزل منصة الاختبار عن أثر المحيط وتمنع التداخلات والتشويش بين المخابر المتجاورة، وتحد من انتشار أية مشكلة في حال حدوثها.
- تزويد المخبر بالتغذية الكهربائية من مصدرين، المصدر الرئيسي هو الشبكة الكهربائية العامة، والمصدر الرديف هو وحدة عدم انقطاع التيار الكهربائي (uninterruptible power source (UPS).
- استخدام وحدات تغذية خطية، ومفتاحية SMPS مزودة بحماية ضد القصر.
- الإيقاف الذاتي للمخبر في حالة حدوث ظروف تشغيل غير عادية.
- فصل التغذية تلقائياً عن تجهيزات منصة الاختبار عند انقطاع الاتصال لأكثر من فترة محددة.
- عدم السماح للمخبر من العودة للعمل تلقائياً بعد انقطاع ثم عودة التغذية الكهربائية.
- استخدام حمايات متعددة منها المنصهرات Fuses [30]، والقواطع Breakers، والحماية من ارتفاع أو انخفاض الجهد، والحماية من زيادة سحب التيار، والحماية من القصر، والحماية من ارتفاع حرارة خزانة الاختبار، والحماية من التفريغ الكهروستاتيكي (ESD).
- استخدام مطفأة حريق بالبودرة الجافة Red ceiling mounted automatic fire extinguisher من النوع ABC، معلقة فوق المخبر وتعمل ذاتياً.
- استخدام انذارات صوتية ومرئية عند حدوث خلل.

- استخدام واجهة مراقبة خزانة التحكم في مخبر التعليم الهندسي عن بعد، بوساطة واجهة تخاطب الإنسان مع الآلة (HMI) Human-Machine Interface لمنظومة سكاذا SCADA.

5- الاستنتاجات والتوصيات:

يجب اعطاء الموثوقية وتوفير السلامة والأمان في مخابر التعليم الهندسي عن بعد والتقليدية على حد سواء عناية خاصة.

عرض البحث تطوير رؤية جديدة لتحسين موثوقية بنیان العتاديات في مخابر التعليم الهندسي عن بعد، مما يساهم في رفع الجاهزية، وزيادة كفاءة الخدمات المقدمة، وخفض زمن التوقف والانقطاعات؛ إضافةً إلى تحسين فعالية المخابر بتوفير الخدمة لأكبر عدد من المستفيدين، وتحسين السلامة والأمان أثناء تنفيذ التدريب العملي للأشخاص والتجهيزات، ورفع المدة الوسطية بين الأعطال MTBF، ويساعد البحث في خفض تكاليف الاستثمارات في الأجهزة، بوساطة الاستخدام المتبادل لجهاز واحد من قبل الجامعات السورية المختلفة (مشاركة التقانة وتكاليف الأجهزة وصيانتها).

جرى تنفيذ النموذج المقترح بشكل عملي وإخضاعه للتجربة من خلال تنفيذ مجموعة من الاختبارات مع التشغيل المستمر لفترة طويلة دون ظهور أية مشاكل.

تبين الدراسة أنه بالإمكان اعتماد بنیان العتاديات المقترح لمخابر حقيقية للتعليم الهندسي عن بعد المبني على المتحكمات PLC نظراً لموثوقيتها العالية ولسعرها المقبول نسبياً مقارنة مع المخابر الجاهزة من شركات عالمية، إضافةً إلى توافر مكوناتها في الأسواق المحلية.

يوصى بتطوير آلية لدمج مخابر التعليم الهندسي عن بعد مع منظومات إدارة التعلم من أجل تقديم خدمة متكاملة للطلاب من أجل حصول المتدربين على المادة العلمية النظرية وعلى الخبرة العملية معاً بوساطة منصة تدريب واحدة لتلبية حاجات التدريب المتزايدة والمتغيرة. كما يوصى بتنوع مصادر التزود بخدمات الإنترنت والاتصالات نظراً للتحديات المتعلقة بالبنية التحتية للاتصالات وإمكانية انقطاع شبكة الإنترنت أثناء العمل.

- [1] Abouhilal A. et al. (2018) - **Development and Testing of a Remote Laboratory for Practical Work Based on Embedded Electronics.** Journal of Fundamental and Applied Sciences, Vol. 10, No. 4S, pp. 487-490.
- [2] Delta Electronics, (2018) - **AH500 Hardware Manual.** Delta, 355P.
- [3] National Instruments, (2018) - **PXIe-1084 User Manual.** NI, 54 P.
- [4] Renteria L. et al., (2018) - **Hardware Anywhere: An Open Access and Multidisciplinary Platform for Remote Laboratories.** 12th International Technology, Education and Development (INTED) Conference, pp 3538-3545.
- [5] WebLab-Deusto Authors (2018) - **WebLab-Deusto Documentation Release 5.0,** WebLab-Deusto, 219 P.
- [6] Zapata Rivera L. F., Larrondo Petrie M. M. (2018) - **Models and Smart Adaptive Interfaces for the Improvement of the Remote Laboratories User Experience in Education.** Chapter 40, in Online Engineering and Internet of Things, Springer, 1062 P.
- [7] Petruzella F. (2017) – **Programmable Logic Controllers.** McGraw-Hill Education. 432 P.
- [8] De la Torre Cubillo L. et al., (2016)- **Assisted Creation and Deployment of Javascript Remote Experiments. Paper** International Journal of Online Engineering (iJOE) – Vol. 12, No. 9. pp. 22-25.
- [9] Tobarra L. et al., (2016)- **An Integrated Example of Laboratories as a Service into Learning Management Systems.** International Journal of Online Engineering (iJOE) – Vol. 12, No. 9. pp. 32-39.
- [10] Lishev S. et al., (2015) - **Laboratory SCADA Systems – the State of Art and the Challenges.** Balkan Journal of Electrical and Computer Engineering, Vol.3 No.3, pp. 164-170.
- [11] Luthon F., Larroque B., (2015)- **Real Labworks in Electronics: Yes! But Remotely Controlled.** 8th International Conference of Education, Research and Innovation (ICERI), November, Seville, Spain. pp. 8490-8500.

- [12] Wuttke H. D. et al., (2015)- **Integration of Remote and Virtual Laboratories in the Educational Process.** International Journal of Online Engineering (iJOE)– Vol. 11, No. 3. pp. 62-67.
- [13] Claesson L., (2014) - **Remote Electronic and Acoustic Laboratories in Upper Secondary Schools** . PhD Thesis. Blekinge Institute of Technology (BTH), Sweden. 98 P.
- [14] Caminero A. C. et al., (2014) - **On the Integration of Remote Laboratories in Collaborative Social Media Platforms.** IEEE Conf. on Technologies Applied to Electronics Teaching (TAEE), Bilbao, Spain. pp. 1-7.
- [15] Fernández G. C., (2014) - **Integration System of Remote Robotics Laboratories (SiLaRR): Remote Laboratory of Robotics, Scalable, Versatile and Modular.** PhD Thesis. Spanish University for Distance Education. 285 P.
- [16] Fotopoulos V. et al.,(2013) - **Preparing a Remote Conducted Course for Microcontrollers Based on Arduino.** 7th International Conference in Open and Distance Learning. Athens, Greece. pp 133-139.
- [17] Lobo J., (2012) - **Interactive Demonstration of a Remote Reconfigurable Logic Laboratory for Basic Digital Design,** International Journal of Online Engineering (iJOE)– Volume 8. Special Issue, pp. 19-20.
- [18] Azad A. K. M., et al. (2011) - **Internet Accessible Remote Laboratories.** IGI Publishing. 645 P.
- [19] Barsoum N., Chin P. R. (2011) - **Ethernet Control AC Motor via PLC Using LabVIEW.** Intelligent Control and Automation – Vol. 2, No. 4, pp. 330-339.
- [20] DUTTA S. (2011) - **A Web Service and Interface for Remote Electronic Device Characterization.** IEEE Transactions on Education on Education, Vol. 54, No. 4. pp. 646 – 651.
- [21] OSHA, (2011) -**Laboratory Safety Guidance,** U.S. Department of Labor. OSHA 3404-11R, 48 P.
- [22] SOUSA N., et al., (2010)-**An Integrated Reusable Remote Laboratory to Complement Electronics Teaching.** IEEE Transactions on Learning Technologies. Vol. 3, Issue 3, pp. 265 – 271.

- [23] Sancristobal E., et al., (2009) - **Service-Labs: Reusing Services and Laboratories from Open Learning Management Systems**. Interactive Computer aided Learning (ICL) - September. Villach, Austria.
- [24] Tzafestas S. G., (2009) - **Web-Based Control and Robotics Education**. Springer, Vol. 38, 346 P.
- [25] Müller D., Erbe H.-H., (2007) - **Collaborative Remote Laboratories in Engineering Education: Challenges and Visions**. Chapter 2, in Advances on Remote Laboratories and E-Learning Experiences, Deusto Publicaciones. pp. 35-59.
- [26] Gustavsson I. et al., (2007) - **A New Concept for Distributed Laboratories Based on Open Source Technologies**. Chapter 11, in Advances on remote laboratories and e-learning experiences. Deusto Publicaciones, pp. 247-267.
- [27] LUÍS Gomes L. and García-Zubía J., (2007)- **Large and Small Scale Networks of Remote Labs: a Survey**. Chapter 1, in Advances on Remote Laboratories and E-Learning Experiences. Deusto Publicaciones, pp. 15-34.
- [28] Ramakrishnan A., et al. (2006) - **Electronic Hardware Reliability**. Chapter 22, in The Avionics Handbook, CRC Press. 576 P.
- [29] Bellmunt O. G. et al., (2006) - **A Distance PLC Programming Course Employing a Remote Laboratory Based on a Flexible Manufacturing Cell**. IEEE Transactions on Education, Vol. 49, Issue 2, pp. 278 - 284.
- [30] Littelfuse (2005) - **Electrical Safety Hazards Handbook**. FORM NO. PF339, pp. 32-51.